

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Романовська Л.І.

Україна,

Хмельницький національний університет,

доктор педагогічних наук, професор

Василенко О.М.

Україна,

Хмельницький національний університет,

кандидат педагогічних наук, доцент

Пархоменко І.М.

Чеська Республіка,

Млада Боєслав,

психолог Центру допомоги та інтеграції іноземців від UNICEF

PECULIARITIES OF TRAINING FUTURE SOCIONOMIC SPECIALISTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S ENTRY INTO THE EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE

Romanovska L.,

Ukraine,

Khmelnytsky National University,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Vasylenko O.,

Ukraine,

Khmelnytsky National University,

PhD in Pedagogy, Associate Professor,

Parkhomenko I.

Czech Republic,

Mlada Boleslav,

psychologist at the Centre for Assistance and

Integration Centre for Foreigners from UNICEF

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю до професійної діяльності у контексті входження України в європейський освітній простір. З'ясовано, що інтеграція України у світове співтовариство вимагає структурних змін та реформ в системі вищої освіти. Особливо важливим є впровадження компетентнісного підходу у підготовку майбутніх фахівців соціономічного профілю, що передбачає формування у них сукупності знань, умінь і навичок, а також здатності застосовувати їх у професійній діяльності. Авторами статті наголошено на необхідності створення єдиного освітнього простору, який впливатиме на рівень конкурентоспроможності, мобільності та компетентності майбутніх фахівців соціономічного профілю.

Abstract

The article provides a theoretical analysis of the problem of training future socionomic specialists for professional activity in the context of Ukraine's entry into the European educational space. It is found that Ukraine's integration into the world community requires structural changes and reforms in the higher education system. It is especially important to introduce a competence-based approach to the training of future socionomic specialists, which involves the formation of a set of knowledge, skills and abilities, as well as the ability to apply them in professional activities. The authors of the article emphasise the need to create a single educational space that will influence the level of competitiveness, mobility and competence of future socionomic specialists.

Ключові слова: компетентність, готовність до професійної діяльності, майбутні фахівці соціономічного профілю, заклади вищої освіти, європейський освітній простір.

Keywords: competence, readiness for professional activity, future specialists in socionomic profile, higher education institutions, European educational space.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світової цивілізації відбувається її перехід до суспільства знань, що характеризується новими

підходами до розвитку освіти. Сама освіта перетворюється на продуктивну силу, яка впливає не лише на успішний розвиток націй, але й стає визначаль-

ною у конкурентній боротьбі за виживання. Входування України у світове співтовариство вимагає структурних змін та реформ в системі вищої освіти, які мають бути спрямовані на забезпечення мобільності здобувачів вищої освіти, сприяння їх майбутньому працевлаштуванню на внутрішньому і зовнішньому ринках праці в умовах високої конкурентності.

Серед актуальних проблем навчання здобувачів вищої освіти соціономічного профілю (соціальних працівників, соціальних педагогів, практичних психологів) особливе місце посідає питання впровадження компетентнісного підходу у їх професійну підготовку. Оскільки воєнні дії в Україні значно розширили спектр професійних завдань діяльності фахівців соціономічної сфери, то необхідним є системний підхід до формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти, що в майбутньому забезпечить належний рівень їх професіоналізму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості професійної підготовки фахівців соціономічного профілю в Україні розглянуті в працях О. Василенко, С. Гвоздій, Г. Дубчак, І. Іскерського, С. Калаур, В. Корнешук, Г. Кузан, І. Мельничук, Л. Петришин, Л. Романовської, О. Сороки та інших.

Питання впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх фахівців, у тому числі й фахівців соціономічного профілю, в контексті входження України в європейський освітній простір розглянуті в наукових працях О. Бакаленко, Н. Бібік, О. Кайріс, О. Лозової, І. Савельчук та багатьох інших.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогоднішній день науковці і практики все більше звертають увагу на підготовку майбутніх фахівців соціономічного профілю в закладах вищої освіти України. Проте особливості підготовки цих фахівців у контексті входження нашої держави в європейський освітній простір ґрунтовно не досліджувалися. Тому детальнішого розгляду потребують теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю в умовах входження України в європейський освітній простір; уточнення змісту поняття «готовність до професійної діяльності»; з'ясування низки проблем і протиріч, які виникають у процесі підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю до професійної діяльності у контексті входження України в європейський освітній простір.

Метою статті є здійснення теоретичного аналізу проблеми підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю у контексті входження України в європейський освітній простір.

Виклад основного матеріалу. Своєрідність сучасної ситуації в системі вищої освіти в Україні, на думку Ф. Ващука, полягає в необхідності її подальшого розвитку за умови складної ситуації в соціально-економічній та духовній сферах. З огляду на це, виникає низка проблем, найважливішими з яких є:

- невідповідність структури освіти та її змісту потребам ринкової економіки;
- недостатність та нестабільність фінансування;
- низький рівень комп'ютеризації та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні;
- недостатність гарантій якості освіти;
- посилення тенденцій нерівноправності в одержанні освіти;
- необхідність адаптації української системи освіти до європейського освітнього простору [5].

Ф. Ващук вважає, що «... вимогою сьогодення стає підготовка фахівців нової якості – здатних творчо мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому інформаційному просторі, приймати нестандартні рішення, вчитися і розвиватися протягом усього життя, а головне – бути патріотами рідної землі» [5, с. 3].

З огляду на це, О. Баглай розглядає готовність майбутнього фахівця до професійної діяльності як його професійно-особистісне утворення, основу якого складають особистісно-психологічні (знання, мотиви, інтереси, потреби) та операційні (досвід, уміння, навички) аспекти професійної діяльності [1, с. 12].

На думку С. Скворцової, готовність до професійної діяльності є сутнісним компонентом професійної компетентності фахівця, що виявляється у його рефлексивній спрямованості на професію, світоглядній зрілості, мотивації на постійне професійне і особистісне удосконалення, самореалізації, самовихованні тощо [7].

У контексті входження України в європейський освітній простір все більшого поширення набуває концепція компетентнісного підходу до підготовки майбутніх фахівців, яка передбачає переорієнтацію з процесу освіти на її результат. Компетентнісний підхід створює всі умови для підготовки фахівців з сукупністю необхідних знань, умінь, навичок та здатністю застосовувати їх у практичній діяльності для вирішення проблемних ситуацій. На ринку праці все більше цінуються не лише знання як такі, а можливість фахівця використовувати їх на практиці, виконувати певні соціальні й професійні функції [2].

Зауважимо, що в тлумачному словнику поняття «компетентність» визначається як психосоціальна якість людини, її сила і впевненість, які виходять із почуття власної успішності та корисності, і дають людині усвідомлення своєї спроможності ефективно взаємодіяти з оточенням [8, с. 203].

О. Затворнюк вважає, що компетентність характеризує якість і рівень підготовки фахівця до професійної діяльності, що проявляється в характері його праці, в умінні в різних ситуаціях знаходити раціональне вирішення проблеми. Формування компетентності має бути поєднане із самооцінкою та самоаналізом особистості, що є внутрішньою мотивацією професійного самовдосконалення [3].

Поняття «професійна компетентність», на думку Т. Здоровець, слід розуміти як здатність фахі-

вця успішно виконувати практичні завдання діяльності. У формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців слід, перш за все, забезпечити внутрішні умови їх діяльній інтеграції у суспільство за рахунок розвитку ціннісних орієнтацій, формування практичних умінь та навичок [4, с. 154].

Компетентнісний підхід у навчанні майбутніх фахівців соціономічного профілю вимагає підготовки проблемно-орієнтованих фахівців, які зосереджені на активізації ресурсів соціальної сфери і міждисциплінарної взаємодії, пошуку альтернативних засобів для розробки й впровадження інновацій. Також зростає роль самого фахівця соціономічного профілю, головними якостями якого стають: гуманістичні цінності, усвідомлення пріоритетності прав і потреб клієнтів, співпраця та взаємодія з іншими соціальними установами й громадськими організаціями, наявність та прояв інноваційного потенціалу у професійній діяльності [6].

І. Савельчук зауважує, що реагування на сучасні вимоги до професійної діяльності фахівців соціальної сфери має забезпечити включення інноваційної складової до системи організації їх навчання (відображення інноваційних технологій у навчальних програмах, методах і формах). Ці технології мають бути спрямовані на підвищення здатності майбутніх фахівців до генерації й реалізації інновацій в соціальній сфері, розвитку у них інноваційного потенціалу [6].

На нашу думку, при підготовці майбутніх фахівців соціономічного профілю має бути врахований глобальний характер загострення соціальних проблем і протиріч, що зумовлює вибір напрямку євроінтеграції та входження у європейський освітній простір, поширення громадського й волонтерського рухів, що дасть можливість впливати на створення певного своєрідного середовища, в якому має здійснюватися професійна підготовка майбутніх фахівців соціономічного профілю.

Ми підтримуємо думку І. Савельчук про необхідність створення єдиного освітнього простору, який впливатиме на рівень конкурентоспроможності, мобільності та компетентності майбутніх фахівців. Це стане можливим за умов модернізаційних змін щодо змісту та організації навчального процесу з урахуванням вітчизняного досвіду діяльності закладів вищої освіти. Оскільки світові тенденції розвитку вищої освіти визначають зміни в організації навчання та професійній підготовці майбутніх фахівців соціономічного профілю, то особливо важливим є створення спеціально організованого процесу в межах діючих норм поєднання фундаментальних знань з практико-орієнтованими, які базуються на загальнолюдських цінностях, і трансформуються, відповідно до сучасних тенденцій вищої школи у спеціально створених умовах освітніх закладів [6].

Висновки та пропозиції. Таким чином, зростання конкуренції в різних сферах суспільного життя як результату глобалізаційних процесів викликає потребу в реформуванні вищої освіти в Україні та формуванні нових підходів у підготовці майбутніх фахівців. Професійна підготовка якісного фахівця має бути інтегрованою та комплексною, охоплювати засвоєння ним сукупності теоретичних знань і формування практичних умінь й навичок.

У контексті входження України в європейський освітній простір особливо важливим є компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю, що передбачає переорієнтацію з процесу освіти на її результат та створює всі умови для підготовки фахівців з сукупністю відповідних знань, умінь, навичок та здатністю застосовувати їх у професійній діяльності.

Перспективними напрямками для подальших досліджень даної проблеми є визначення основних аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю у контексті неперервної освіти (бакалаврат – магістратура) в умовах інтеграції системи освіти України в європейський освітній простір.

Список літератури

1. Баглай О. І. Формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування у професійній підготовці: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2013. 20 с.
2. Драч І. І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади: монографія. Київ: «Дорадо-Друк», 2013. 456 с.
3. Затворнюк О. М. Формування у майбутніх психологів психологічної готовності до професійного самовдосконалення: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ 2013. 230 с.
4. Здоровець Т. Г. Професійна компетентність майбутніх практичних психологів у контексті екологічної психології. Актуальні проблеми психології, 2015. Т. 7. Вип. 20. С. 154-158.
5. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія / За заг. ред. Ф. Г. Ващука. Ужгород: Закарпатський державний університет, 2011. 560 с.
6. Підготовка соціальних працівників в інноваційному освітньому середовищі університету: монографія / І. Б. Савельчук. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 375 с.
7. Скворцова С. О. Професійна компетентність учителя: зміст поняття. Наука і освіта, 2009. № 4. С. 93-95.
8. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Х.: Прапор, 2005. 640 с.